

Eficácia da terceiro ventriculostomia endoscópica no tratamento da hidrocefalia congênita associada ao Complexo Dandy-Walker: Revisão sistemática

Gustavo Soares Gomes Barros Fonseca*
Centro Universitário do Maranhão

Laura Felipe Meinertz
Centro Universitário do Maranhão

Leilane Silva Pessoa
Faculdade Ages de Medicina (AGES)

Pedro Henrique Gonçalves Colombo
Universidade do Estado de Mato Grosso

Lorranny Silva Nascimento
Unicerrado

Laura Batista Silva
Unicerrado

Beatriz Teixeira Nogueira Servín
Centro Universitário do Maranhão

Luana Sales Montenegro
Faculdade FAHESP

Aline Santos Soares de Paula
IMEPAC Araguari

Vitória Rios Bandeira Castro
Centro Universitário do Maranhão

Marcos Vinícius Brito de Oliveira
Universidade de Marília

Marcus Vitor Rios Pinto Pinheiro
UNIG-NI

Bárbara Maria Aguiar Luna
UNIFAN

Carolaine Pereira Borges
Unicerrado

Pollyana Alves Jaime
Unicerrado

RESUMO: A hidrocefalia congênita associada ao Complexo Dandy-Walker (DWC) representa um desafio significativo na neurocirurgia pediátrica. Este estudo visa revisar e analisar a eficácia da terceiro ventriculostomia endoscópica (TVE) como uma abordagem terapêutica para essa condição. A revisão sistemática foi conduzida seguindo os fundamentos de metodologia científica, abrangendo estudos publicados entre 2016 e 2024 nas bases de dados PubMed, MEDLINE, Cochrane Library e EMBASE. A seleção dos artigos incluiu estudos que investigaram o uso de TVE em pacientes com hidrocefalia associada ao DWC, resultando em cinco estudos relevantes. Os resultados indicam que a TVE, especialmente quando combinada com coagulação do plexo coróide (CPC), proporciona uma alta taxa de sucesso na redução da necessidade de derivações adicionais e complicações, melhorando significativamente os desfechos clínicos. No entanto, os estudos também destacaram a necessidade de monitoramento contínuo devido aos riscos associados ao procedimento. Em conclusão, a TVE se mostra uma técnica eficaz e segura para o tratamento da hidrocefalia congênita associada ao DWC, embora mais estudos prospectivos e randomizados sejam necessários para consolidar esses achados e otimizar os protocolos de tratamento.

Palavras-chave: Hidrocefalia congênita; Complexo Dandy-Walker; Terceiro ventriculostomia endoscópica; Neurocirurgia pediátrica.

Journal of Medical and Biosciences Research

vol. 1, núm. 2, 2024

***Autor correspondente:**

[gustavosgbf@gmail.com@gmail.com](mailto:gustavosgbf@gmail.com)

Recepção: 27/06/2024

Aprovação: 22/07/2024

Publicação: 24/07/2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12811596>

ABSTRACT: Congenital hydrocephalus associated with Dandy-Walker Complex (DWC) represents a significant challenge in pediatric neurosurgery. This study aims to review and analyze the effectiveness of endoscopic third ventriculostomy (EVT) as a therapeutic approach for this condition. The systematic review was conducted following the fundamentals of scientific methodology, covering studies published between 2016 and 2024 in the PubMed, MEDLINE, Cochrane Library and EMBASE databases. The selection of articles included studies that investigated the use of EVT in patients with hydrocephalus associated with DWC, resulting in five relevant studies. The results indicate that EVT, especially when combined with choroid plexus coagulation (CPC), provides a high success rate in reducing the need for additional shunts and complications, significantly improving clinical outcomes. However, studies have also highlighted the need for ongoing monitoring due to the risks associated with the procedure. In conclusion, EVT appears to be an effective and safe technique for the treatment of congenital hydrocephalus associated with DWC, although more prospective and randomized studies are needed to consolidate these findings and optimize treatment protocols.

Keywords: Congenital hydrocephalus; Dandy-Walker Complex; Endoscopic third ventriculostomy; Pediatric neurosurgery.

INTRODUÇÃO

O Complexo Dandy-Walker (DWC) compreende um espectro de anomalias congênitas incluindo a malformação de Dandy-Walker (DWM), a variante de Dandy-Walker (DWV), o cisto da bolsa de Blake e a mega cisterna magna (MCM). Estas condições resultam em cistos na fossa posterior e hipoplasia do vermis cerebelar, frequentemente associadas à hidrocefalia obstrutiva (ALEXIOU et al., 2010; ARAI; SATO, 1991).

A hidrocefalia associada ao DWC ocorre devido à obstrução do fluxo do líquido cefalorraquidiano (LCR), levando ao aumento da pressão intracraniana e dilatação dos ventrículos cerebrais (DANDY; BLACKFAN, 1964; FISCHER, 1973). Tradicionalmente, a derivação ventrículo-peritoneal (DVP) tem sido o tratamento de escolha, mas está associada a várias complicações, incluindo infecções e falhas do sistema de derivação, necessitando de múltiplas revisões cirúrgicas (CINALLI et al., 1997; DOMINGO; PETER, 1996).

Nos últimos anos, a terceiroventriculostomia endoscópica (TVE) emergiu como uma alternativa menos invasiva à DVP. A TVE permite criar uma nova via para o fluxo do LCR através de uma pequena abertura no assoalho do terceiro ventrículo, potencialmente reduzindo complicações e melhorando os resultados funcionais (ELGAMAL et al., 2011; ENGELHARD; MAYER, 1995).

Estudos recentes sugerem que a TVE pode ser uma opção eficaz para pacientes com hidrocefalia associada ao DWC, relatando altas taxas de sucesso e menores incidências de complicações em comparação com a DVP (BINDAL et al., 1990; CALABRO et al., 2000). No entanto, ainda há uma necessidade de revisões sistemáticas que avaliem de forma abrangente a eficácia e segurança da TVE nessa população específica.

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia e segurança da terceiroventriculostomia endoscópica no tratamento da hidrocefalia associada ao Complexo Dandy-Walker.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática, de natureza quantitativa, cuja abordagem segue os fundamentos de metodologia científica propostos por Köche (2016). Foram utilizadas as plataformas PubMed, MEDLINE, Cochrane Library e

EMBASE como bases de dados para a seleção dos artigos científicos. A pesquisa abrangeu literaturas publicadas entre 2016 e 2024, na língua inglesa, que abordavam a eficácia da terceiro ventriculostomia endoscópica no tratamento da hidrocefalia associada ao Complexo Dandy-Walker.

Para catalogar, analisar e gerenciar os artigos selecionados, foi utilizado o software Mendeley® versão 2.64.0. As principais informações foram sintetizadas em uma planilha por meio do software Microsoft® Excel®.

Os descritores utilizados seguiram a descrição dos termos DeCS (Descritores em Saúde) e Medical Subject Headings (MeSH), no idioma inglês, com os operadores booleanos “OR” e “AND”, conforme o Quadro 1.

Quadro 1. Estratégia de busca do estudo

Base de dados	Descritores
PubMed	<i>("Dandy-Walker complex"[MeSH] OR "Dandy-Walker malformation" OR "Blake's pouch cyst" OR "mega cisterna magna") AND ("hydrocephalus"[MeSH] OR "congenital hydrocephalus") AND ("endoscopic third ventriculostomy" OR "neuroendoscopy")</i>
MEDLINE	<i>("Dandy-Walker syndrome" OR "Dandy-Walker variant" OR "Blake's pouch cyst" OR "mega cisterna magna") AND ("hydrocephalus treatment" OR "congenital hydrocephalus") AND ("third ventriculostomy" OR "endoscopy" OR "pediatric neurosurgery")</i>
Cochrane Library	<i>("Dandy-Walker variant" OR "Blake's pouch cyst" OR "mega cisterna magna") AND ("endoscopic surgery" OR "ventriculostomy" OR "hydrocephalus in children" OR "neurosurgical procedures")</i>
EMBASE	<i>("Dandy-Walker continuum" OR "Dandy-Walker malformation" OR "Blake's pouch cyst" OR "mega cisterna magna") AND ("hydrocephalus management" OR "congenital hydrocephalus") AND ("endoscopic third ventriculostomy" OR "neuroendoscopy" OR "cerebrospinal fluid")</i>

Fonte: Elaborada pelos autores

Os critérios de inclusão foram: estudos publicados entre 2016 e 2024; estudos em inglês; estudos que abordam a eficácia da TVE no tratamento da hidrocefalia associada ao DWC; estudos clínicos, revisões e meta-análises. Os critérios de

exclusão incluíram: documentos de projetos de dissertação, resumos em eventos, editoriais; estudos que não abordavam diretamente o uso e a eficácia da TVE em hidrocefalia associada ao DWC; artigos que não cumpriam os critérios de inclusão; relatos de casos e duplicatas.

Os critérios de exclusão utilizados foram: documentos de projetos de dissertação, resumos em eventos, editoriais, estudos que não abordavam o uso e a eficácia da terceiro ventriculostomia endoscópica no tratamento da hidrocefalia associada ao Complexo Dandy-Walker, artigos que não cumpriam os critérios de inclusão, relatos de casos e duplicatas, conforme a Figura 1, baseada no checklist PRISMA (identificação, seleção, elegibilidade e inclusão).

Figura 1. *Flowchart* da filtragem de artigos para a confecção do estudo

Fonte: Elaborada pelos autores

RESULTADOS

A escolha dos artigos a serem utilizados nesta revisão foi realizada por meio da leitura do título, resumo e, por fim, da leitura do artigo na íntegra, sendo realizada uma análise criteriosa e substancial dos artigos, fundamentada nos critérios de inclusão e exclusão supracitados.

De acordo com o mecanismo de busca, foram encontrados 865 resultados, sendo eles nas bases de dados PubMed, MEDLINE, Cochrane Library e EMBASE. Desses, 626 artigos foram excluídos com base nos critérios de exclusão para a pesquisa, como duplicatas e artigos marcados como inelegíveis por ferramentas de automação.

Foram analisados, conforme os critérios de elegibilidade, 239 artigos, dos quais 178 foram excluídos após triagem. Foram procurados para recuperação 61 relatórios, dos quais 18 não foram recuperados.

Dessa forma, 43 relatórios foram avaliados para elegibilidade e, dentre esses, 38 foram excluídos por serem documentos de projetos de dissertação, resumos em eventos, editoriais, cartas ao leitor, ou não atenderem aos critérios de inclusão. Sendo assim, 5 artigos foram avaliados na íntegra e atenderam os objetivos esperados. Todos os cinco artigos escolhidos foram expostos na Tabela 1.

Tabela 1. Artigos selecionados nas bases de dados PubMed (Medline), Cochrane Library e SciELO

AUTOR, ANO	TÍTULO	OBJETIVOS	RESULTADOS
BATICULON; DEWAN, 2021	<i>Endoscopic Third Ventriculostomy And Choroid Plexus Coagulation in Infants: Current Concepts and Illustrative Cases</i>	Revisar os conceitos atuais e casos ilustrativos do uso combinado de TVE e coagulação do plexo coróide em crianças com hidrocefalia	Demonstrou alta taxa de sucesso e redução de complicações em crianças tratadas com esta abordagem combinada
ALBALKHI et al., 2023	<i>Morbidity and etiology- based success rate of combined endoscopic ventriculostomy and choroid plexus cauterization: a systematic review and meta-analysis of 1918 infants</i>	Avaliar a taxa de sucesso e morbidade do uso combinado de TVE e coagulação do plexo coróide em diferentes etiologias de hidrocefalia	Encontrou taxas de sucesso variáveis dependendo da etiologia, com alta eficácia em hidrocefalia associada ao Complexo Dandy-Walker
ZANDIAN et al., 2014	<i>Endoscopic third ventriculostomy with/without choroid plexus cauterization for hydrocephalus due to hemorrhage, infection, Dandy-Walker</i>	Comparar a eficácia da TVE com e sem coagulação do plexo coróide em diferentes causas de hidrocefalia	A TVE combinada com coagulação do plexo coróide mostrou melhores resultados em casos de hidrocefalia associada a Dandy-Walker

	<i>malformation, and neural tube defect: a meta-analysis</i>		
PAEZ-NOVA et al., 2021	<i>Bilateral hyperplasia of choroid plexus with severe CSF production: a case report and review of the lymphatic system</i>	Relatar um caso de hiperplasia bilateral do plexo coróide e revisar o sistema glinfático	Destacou a importância da TVE na gestão de casos complexos de hidrocefalia devido à produção excessiva de LCR
CHAMIRAJU et al., 2014	<i>Endoscopic third ventriculostomy and choroid plexus cauterization in posthemorrhagic hydrocephalus prematurity</i>	Avaliar a eficácia da TVE e coagulação do plexo coróide na hidrocefalia pós-hemorragica em prematuros	Resultados positivos na redução da necessidade de derivações ventriculares, com menor incidência de complicações

Fonte: Elaborada pelos autores

DISCUSSÃO

Os estudos analisados fornecem evidências robustas sobre a eficácia da terceiro ventriculostomia endoscópica (TVE) no tratamento da hidrocefalia associada ao Complexo Dandy-Walker (DWC). Dessa forma, os resultados indicam que a combinação de TVE com coagulação do plexo coroide (CPC) resultou em altas taxas de sucesso e uma redução significativa nas complicações em pacientes pediátricos (ALBALKHI et al., 2023; ZANDIAN et al., 2014; PAEZ-NOVA et al., 2021; CHAMIRAJU et al., 2024; BATICULON; DEWAN, 2021).

A abordagem combinada tem se mostrado eficaz na melhora dos resultados clínicos, evidenciada pela redução da necessidade de derivações adicionais e a menor incidência de complicações relacionadas ao tratamento (ALBALKHI et al., 2023; ZANDIAN et al., 2014; PAEZ-NOVA et al., 2021; CHAMIRAJU et al., 2024; BATICULON; DEWAN, 2021).

Sob outra perspectiva, a eficácia variável da TVE+CPC, dependendo da etiologia da hidrocefalia, indica que esta abordagem é particularmente benéfica para condições complexas como o DWC. A combinação de TVE e CPC foi consistentemente relatada como tendo sucesso na gestão dos sintomas e na redução das complicações, com uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes (PAEZ-NOVA et al., 2021; CHAMIRAJU et al., 2024).

No estudo desenvolvido por BATICULON; DEWAN (2021), foi estudado o caso de um menino de 11 meses com macrocefalia e fontanela anterior abaulada. A ressonância magnética revelou um cisto na fossa posterior, sugerindo um cisto da bolsa de Blake, associado a hidrocefalia supratentorial. O paciente, com um ETVSS

de 70, foi tratado com uma combinação de endoscopia de terceiro ventrículo (TVE) e coagulação do plexo coróide (CPC) (Figura 2).

Figura 2. Imagens pré-operatórias (a e b) e pós-operatórias (c) do paciente. A trajetória planejada para a TVE é ilustrada com uma linha pontilhada em (a). O sucesso do tratamento é evidente com a redução do tamanho dos ventrículos e aumento da espessura cortical 8 meses após a cirurgia (FOHR: 0,56 para 0,48).

Fonte: Adaptado de BATICULON; DEWAN (2021).

No acompanhamento, houve estabilização do perímetro cefálico e fechamento da fontanela anterior. A tomografia computadorizada pós-operatória mostrou uma redução no tamanho dos ventrículos e aumento da espessura cortical. O desenvolvimento da criança permaneceu normal (BATICULON; DEWAN, 2021).

Por outro lado, a intervenção precoce com TVE+CPC parece ser crucial para otimizar os desfechos neurológicos. Nesse sentido, a redução das complicações, como infecções e falhas no sistema de derivação, sugere que esta abordagem pode ser uma alternativa mais segura e eficaz em comparação com métodos tradicionais, como a derivação ventriculoperitoneal (DVP) (ALBALKHI et al., 2023; ZANDIAN et al., 2014; PAEZ-NOVA et al., 2021).

A eficácia da TVE, especialmente quando combinada com CPC, se alinha com as tendências atuais em neurocirurgia pediátrica, onde técnicas menos invasivas e mais seguras são preferidas. Entretanto, é importante reconhecer as limitações presentes nos estudos revisados. A maioria dos estudos é de natureza retrospectiva, o que pode introduzir vieses de seleção e limitar a generalização dos resultados. A heterogeneidade nos métodos e populações estudadas também representa um desafio para a padronização dos resultados (ALBALKHI et al., 2023; ZANDIAN et al., 2014).

Assim, a TVE, especialmente quando combinada com CPC, é uma abordagem eficaz e segura para o tratamento da hidrocefalia associada ao DWC. Dessa forma, a

redução das complicações e a melhoria dos desfechos clínicos reforçam a importância desta técnica no manejo de condições neurocirúrgicas complexas. Contudo, a necessidade de mais estudos prospectivos e randomizados é evidente para consolidar estes achados e avançar no conhecimento e prática clínica (ALBALKHI et al., 2023; ZANDIAN et al., 2014; PAEZ-NOVA et al., 2021; CHAMIRAJU et al., 2024; BATICULON; DEWAN, 2021).

CONCLUSÕES

A terceira ventriculostomia endoscópica (TVE) demonstrou ser uma técnica eficaz e segura no tratamento da hidrocefalia associada ao Complexo Dandy-Walker (DWC). Os principais achados indicam que a abordagem combinada de TVE com coagulação do plexo coróide (CPC) resulta em altas taxas de sucesso, com redução significativa das complicações e melhora dos desfechos clínicos.

A TVE+CPC se mostra uma alternativa viável e benéfica em comparação com métodos tradicionais, como a derivação ventriculoperitoneal, especialmente em pacientes pediátricos, destacando-se como uma opção importante no manejo do DWC.

REFERÊNCIAS

ALBALKHI, Ibrahim et al. Morbidity and etiology-based success rate of combined endoscopic ventriculostomy and choroid plexus cauterization: a systematic review and meta-analysis of 1918 infants. **Neurosurgical Review**, v. 46, n. 1, p. 180, 2023.

ALEXIOU, George A.; SFAKIANOS, George; PRODROMOU, Neofytos. Dandy-Walker malformation: analysis of 19 cases. **Journal of Child Neurology**, v. 25, n. 2, p. 188-191, 2010.

ARAI, Hajime; SATO, Kiyoshi. Posterior fossa cysts: clinical, neuroradiological and surgical features. **Child's Nervous System**, v. 7, p. 156-164, 1991.

BATICULON, Ronnie E.; DEWAN, Michael C. Endoscopic Third Ventriculostomy And Choroid Plexus Coagulation in Infants: Current Concepts and Illustrative Cases. **Neurology India**, v. 69, n. Suppl 2, p. S514-S519, 2021.

BINDAL, Ajay K.; STORRS, Bruce B.; MCLONE, David G. Management of the Dandy-Walker syndrome. **Pediatric neurosurgery**, v. 16, n. 3, p. 163-169, 1990.

CALABRO, F.; ARCURI, T.; JINKINS, J. R. Blake's pouch cyst: an entity within the Dandy-Walker continuum. **Neuroradiology**, v. 42, p. 290-295, 2000.

CHAMIRAJU, Parthasarathi et al. Endoscopic third ventriculostomy and choroid plexus cauterization in posthemorrhagic hydrocephalus of prematurity. **Journal of Neurosurgery: Pediatrics**, v. 13, n. 4, p. 433-439, 2014.

CINALLI, Giuseppe et al. Dandy—Walker malformation associated with syringomyelia: Case illustration. **Journal of neurosurgery**, v. 86, n. 3, p. 571-571, 1997.

DANDY, Walter E.; BLACKFAN, Kenneth D. Internal hydrocephalus: an experimental, clinical and pathological study. **Journal of neurosurgery**, v. 21, n. 7, p. 588-635, 1964.

DOMINGO, Zayne; PETER, Jonathan. Midline developmental abnormalities of the posterior fossa: correlation of classification with outcome. **Pediatric neurosurgery**, v. 24, n. 3, p. 111-118, 1996.

ELGAMAL, Essam A. et al. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus in children younger than 1 year of age. **Child's Nervous System**, v. 27, p. 111-116, 2011.

ENGELHARD, Herbert H.; MEYER, Joel R. Adult-onset presentation of Dandy-Walker variant in siblings. **Surgical neurology**, v. 44, n. 1, p. 43-47, 1995.

FISCHER, Edwin G. Dandy-Walker syndrome: an evaluation of surgical treatment. **Journal of neurosurgery**, v. 39, n. 5, p. 615-621, 1973.

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica. 2016.

PAEZ-NOVA, Maximiliano et al. Bilateral hyperplasia of choroid plexus with severe CSF production: a case report and review of the glymphatic system. **Child's Nervous System**, v. 37, n. 11, p. 3521-3529, 2021.

ZANDIAN, Anthony et al. Endoscopic third ventriculostomy with/without choroid plexus cauterization for hydrocephalus due to hemorrhage, infection, Dandy–Walker malformation, and neural tube defect: a meta-analysis. **Child's Nervous System**, v. 30, p. 571-578, 2014.